

TALABALARDA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

¹O'rinova Feruza Uljayevna, ²Egamberdiyeva Farangiz Yorqinjon qizi

¹FarDU dotsenti

²FarDU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11049102>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlari talabalarida ijodiy fikrlashni rivojlantirish muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, muammoli ta'lim, integral ta'lim, ta'lim texnologiyalari, produktiv fikrlash, reproduktiv fikrlash, mantiqiy tahlil.

Ma'lumki jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy sohalari: fan texnika, madaniyat va ta'lim yo'nalishlari uchun har tomonlama yetuk mutaxassislar tayyorlashdagi yangilanishlar oliy o'quv yurtlarida talabalarida ijodiy fikrlashni rivojlantirish muammosini keltirib chiqardi. Shuning uchun hozirgi ilmiy va ilmiy-texnikaviy axborotlarning intensiv ravishda ko'payib borishi davrida, turli fanlar doirasidagi bilimlarning o'zgarib, yangilanib borishi sharoitida, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning barcha sohalarga jadal kirib kelishi, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilarning yo'nalishlar bo'yicha “yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni” tayyorlash, ayniqsa, ularning mustaqil ravishda har bir ishda ilmiy-ijodiy yondashishlari, faol fikr yuritishlari, olingan yangiliklarni tadbiiq eta bilishlari talab etiladi.

Zero, bugun ijodiy fikrlay olmaydigan mutaxassis fan, texnika, texnologiyalar jadal o'zgarib borayotgan sharoitga ko'nika olmaydi va muvaffaqiyatli faoliyatni tashkil etishga qiynaladi. Shuning uchun bo'lajak mutaxassislarni ijodiy fikrlash ko'nikma va malakalari bilan qurollantirish oliy ta'limning dolzarb vazifasi va istiqbolli muammolaridan biri hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash muhimki, produktiv fikrlashni reproduktiv fikrlashdan farqlovchi muhim belgi mustaqil ravishda yangi bilimlarni kashf qilishdir. Samarali fikrlashning eng oliy darajasi ijodiy fikrlash bo'lib, uning vazifasi – ijod qilish, o'ylash, tayyorlash, yangilik yaratish, ixtiro qilish va hokazolardan iborat. Bugungi kun talabi ham ta'lim mazmuni va hajmini cheksiz kengaytirishga yo'l bermay, balki shaxsni mavjud muammolarni noan'anaviy tarzda yechishga tayyorlashni taqozo etadi. Talabaning o'quv faoliyatini takomillashtirish, ya'ni uning intellektual fikrlash qobiliyatini shakllantirish zamonaviy ta'limning asosiy natijasi bo'lishi lozim.

Fikrimizcha, talabalarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishning muhim shartlaridan biri mutaxassisi tayyorlash zaruriyatini oliy ta'limning har bir xodimi, rahbari, professor - o'qituvchilari, ayniqsa bakalavr, magistrlar chuqur anglab yetishlari zarur. Kadrlar tayyorlash tizimida ishtirok etuvchi barcha shaxslar ijodkor mutaxassis, talaba timsolini aniq tasavvur qilishi lozim.

Biz ijod, shaxs ijodkorligi va ijodiy fikrlash muammolariga oid ilmiy adabiyotlar, oliy ta'lim sohasidagi tajriba va kuzatishlarimiz tahlili natijasida ijodkor talaba timsolining o'ziga xos quyidagi xususiyatlarini belgilashga erishdik:

- muammoni ko'ra bilish qobiliyati;
- fikrlashning o'ziga xosligi (tahlilii);
- fikrlashning ixchamligi va puxtaligi;
- ijodiy tasavvurning boyligi va rang-barangligi;
- aql va aqliy operatsiyalarning tezligi;
- g'oyalarni oson o'zlashtirishi va amalda qo'llay olishi;
- tanqidiy fikrlashning o'sganligi;

- xotira va bilimdonlikning kengligi;
- fikr va mulohazalarga tez kelishi;
- umumlashtirish qobiliyatining ustunligi;
- o‘z fikr va mulohazalarini tahlil eta olishi;
- o‘zining va boshqalarning imkoniyatlarini holisona baholay olishi.

Shuningdek, hozirda oliy o‘quv yurti talabalarida bilimlarni izlab topish haqidagi meta-bilimlar shakllangan bo‘lishi ham talab qilinmoqda. Ular ilmiy izlanish mantig‘i bilan izlanish faoliyati texnologiyasi bilan tanish bo‘lishlari, ularda o‘z faoliyati natijalarini baholay olish, uni korreksiya qilish, izlanish natijalarini ifodalash va taqdim etish ko‘nikmalari ham shakllantirilgan bo‘lishi lozim. Talabalarda ijodiy fikrlashning shakllanganlik va rivojlanganlik darajalarini aniqlash maqsadida Farg‘ona Davlat universiteti maktabgacha ta‘lim yonalishida ta‘lim olayotgan yoshlarning ijodkorligi xususiyatlarini kuzatdik. Bizga ma'lumki, kafedralarda har bir professor-o‘qituvchining ijodkor talaba bilan ishlash rejasi ishlab chiqilgan. Ushbu talabalarning bajargan ishlarini va ilmiy- nazariy to‘garak hamda anjumanlarda o‘qilgan ma‘ruzalarini tahlil etish, ular bilan o‘tkazilgan suhbatlar natijasida yuqoridagi ijodkorlik xususiyatlari; 12,3%- talabada yuqori; 24,7% - o‘rtacha, 62% - past darajadali aniqlandi.

Aniqlanishimizcha, ko‘pgina talabalar o‘zlari qiziqqan fani, sohasi bo‘yicha yangi g‘oyalarni yetarlicha mushohada qilib ajrata olmaydilar; o‘z tadqiqotlari oldiga aniq va lo‘nda muammoni qo‘ya olmaganlar; tadqiqot metodologiyasi, metodikasi, ilmiy-nazariy taxmin, (gipoteza) qiyosiy tahlil masalalari past darajada; ma‘ruza va chiqishlarda maqolalarning ko‘pchiligi ma‘lum dalillarni izohlash, ifodalash, mavjud g‘oyalarni qayd etishdan iborat bo‘lib qolganini kuzatish mumkin.

Demak, talabalarda ijodiy fikrlashni o‘stirish va rivojlantirish, ularni muayyan ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish bugungi kun talabidir. Bunda talabani har tomonlama rivojlantiradigan, uni ijodiy va mustaqil fikrlashga o‘rgatadigan, qobiliyatini qadamba-qadam o‘shishiga imkon yaratadigan, tafakkurining yangi-yangi qirralarini ochadigan ta‘lim-tarbiya muayyan pedagogik metodlar uyg‘unligidagina aniq natijalarga erishish imkonini berishini ta‘lim amaliyoti ko‘rsatmoqda.

Shuning uchun ham mashg‘ulotlarda talabalarning ijodiy qobiliyatlari va fikrlashlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘limning faol texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu maqsadda o‘qituvchilar mashg‘ulotlarda muammoli, evristik, loyihaviy ta‘lim, faol ta‘lim, keys, guruhlararo munozara, «ko‘p qirrali fikrlashni rivojlantirish modeli», fikr va mulohazalarni yozma holda ixcham, lo‘nda ifodalash texnologiyalaridan keng foydalanishlari muhimdir. Ayniqsa, har bir professor-o‘qituvchi o‘ziga birlashtirilgan ijodkor talaba bilan uning ijodiy qobiliyatini bosqichma –bosqich rivojlantirish modelini tuzib so‘ngra shu asosda (muammoni tahlil etish, mulohaza qilish, loyihalashtirish) shug‘ullanishlari yaxshi samara berishi tadqiqotimizda o‘z isbotini topdi.

Ijodiy fikrlashning o‘shishi va rivojlanishi bu - analiz va sintez, o‘xshashlik va farq qiluvchi tomonlarni topish, taqqoslash, baholash, mavhumlashtirish, natijalarni aniqlash, xulosalarni shakllantirishni, analogiya va boshqalarga talabani uzluksiz o‘rgatib borishning oqibati va natijasi hisoblanadi[5]. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish pastdan yuqoriga ko‘tarilib boruvchi dinamik xususiyatga ega. Shuning uchun o‘tkazilgan kichik tadqiqotimizda talabada ijodiy fikrlash ko‘nikma va malakalarining namoyon bo‘lishi darajalarini aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ldik. Ular quyidagilar:

1-daraja. Talabaniing ijodiy fikrlashi umumiy bo‘lib, hamma faoliyati fanning ma‘lum sohasiga yo‘naltirilgan holda namoyon bo‘ladi.

2-daraja. Muammolarni turli yo‘nalishlarda hal qilishga yo‘naltirilgan bo‘lib, uning ijtimoiy zaruriyati, ehtiyojini to‘la anglab yetmagan holda fikrlaydilar. Bunda talabalarda «qiziqqan» muammoni hal qilishdan «zavqlanish», hal etishning yangi usul va uslublarini qidirish, modellashtirishga intilish kuchli bo‘ladi.

3-daraja. Muammolar haqida fikr yuritganlarida va hal etganlarida uni hal etilishi variantlarini oldindan belgilab olib, so‘ngra tez hal qilishga kirishadilar. Ularda mantiqiy tahlil, muammoni ilgari qo‘llanilgan usullarga tayanib tez hal qilishda tashabbuskorlik, faollik ko‘rsatish xislatlari namoyon bo‘ladi.

4-daraja. Muammoni hal etish usuli va uslublarini izlashda o‘z tajribalariga tayanib doim mustaqil yondashuvchan intilish, muammoda ilgari surilgan g‘oyani har tomonlama anglab fikrlash, hal qilish yo‘llarini belgilaydilar.

5-daraja. Muammoni hal etilishi mantiqiy-matematik usullarni qidirib topishga, umumlashtirilgan yo‘llarni modellashtirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi; muammolar mohiyatini taqqoslash, anglab yetish, ayrim talabalar o‘qituvchilardan oldin muammoni hal etish usul va uslublarini belgilashga intilishga; muammo mohiyatini formula, chizma, tenglamalarda ifodalashga o‘ta boshlaydilar.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, talabalarda ijodiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyoti, fani, madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi ijodkor mutaxassislar tayyorlash bilan bog‘langan istiqbolli pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Oliy o‘quv yurtlarida bu muammoni yanada samaraliroq hal etish uchun tajriba – sinov natijalariga tayangan holda quyidagilarni tavsiya etishimiz mumkin:

Ijodkor mutaxassislarni tayyorlash zarurati ijodiy fikrlaydigan talabaniing yaqqol timsolini yaratishni talab etadi va uni oliy maktabning har bir professor-o‘qituvchilari chuqur anglab yetgan bo‘lishini amaliy dastur darajasiga aylantirish.

Talabaniing ijodiy fikrlashini o‘stirish va rivojlantirish professor-o‘qituvchilarni tom ma‘nodagi ijodkorligi, pedagogik mahorat, ilmiy salohiyati bilan ta‘minlanadi. Shuning uchun pedagoglarning ilmiy, uslubiy salohiyati darajasini ko‘tarishga alohida e‘tibor berilishi.

Talabalarda ijodiy fikrlashni samarali o‘stirish va rivojlantirish uchun ijod etish ko‘nikma va malakalari bilan qurollantirish maqsadida «Ijod pedagogika» o‘quv fani dasturi, qo‘llanmalari, mashg‘ulot loyihalarini tayyorlash va imkon darajasida tanlov fanlari sifatida oliy o‘quv yurtlari rejalariga kiritish lozim, deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Виленский М.Я., Зайцева С.Н. Педагогические основы формирования опыта творческой деятельности будущего учителя. Учебное пособие. – М.: МГПУ, 1993.- с 57.
2. Курбанов Ш.М. Илмий ижод методологияси. Самарканд, 2005. -56 б.
3. Uljayevna U. F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B2. – с. 107-110.
4. Uljayevna o. R. F., qizi a. Z. N. Tarbiyachining innovatsion faoliyatga tayyorlashning didaktik komponentlari //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B3. – С. 340-344.
5. Уринова Ф. У. Особенности развития психологии ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. B2. – с. 68-71.

6. Uljayevna O'. R. F. Maktabgacha talim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy pedagogik kompetensiyani takomillashtirish xususiyatlari //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B2. – c. 88-91.
7. Uljayevna O'. R. F., Saydamatovna S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o'quv-uslubiy ta'minoti //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 349-355.
8. Uljayevna O. F. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy salohiyatini takomillashtirishda ilmiy faoliyatga tayyorlashning metodik tizimi //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – c. 660-667.
9. Uljayevna u. F. Et al. Creolized texts, their features and possibilities //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – c. 668-673.
10. Uljayevna O. F. et al. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlash tamoyillari //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – C. 654-659.
11. Uljaevna U. F. Et al. Development of creative activity of preschool children in art game as a psychological and pedagogical problem //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – c. 47-51.
12. Uljaevna U. F. Et al. Necessary conditions for the development of creative thinking in future teachers //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 4. – C. 444-448.
13. Uljayevna O. R. F., Saydamatovna S. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o'quv-uslubiy ta'minoti //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 349-355.
14. O'rinova F.O'.Boltayeva F.A'. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Kvest usulini loyihalash orqali bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish. Journal of Education, Ethics and Value Vol. 3, No. 02, 2024. ISSN: 2181-4392 1.